

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 744 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklasterni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Mamlakat banklarida axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini tashkil etish tartibi va tahlili	702
Yusufxo'jaev Fazliddin Mansur o'g'li	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH HUQUQIY KAFOLATLARI

Usmonov Shavkatjon Shukurovich

Jamoat xavfsizligi universiteti,
"Iqtisodiy fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada "yashil iqtisodiyot"ning huquqiy asoslari rivojlanishi o'rganilgan. "Yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasining ustuvor yo'nalishlari, "yashil" iqtisodiyot tamoyillari, "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlari, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish masalalari yoritilgan. "O'zbekiston – 2030" strategiyasining aloqador maqsadlari hamda 2030-yilgacha bo'lgan davrda respublikada elektr energiyasiga bo'lgan talabning yillik o'sishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, energetika, muqobil energiya manbalari, "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasi, "yashil" taksonomiya, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, ekologik muvozanat.

Abstract: The article explores the development of the legal framework of the "green economy". It highlights the priorities of the strategy for the transition to the "green" economy, the principles of the "green" economy, its target indicators for the transition to the "green" economy, and the provision of "green" growth, as well as the use of renewable energy sources. The associated goals of the Uzbekistan – 2030 strategy have been analyzed, including the annual increase in the demand for electricity in the Republic up to 2030.

Key words: green economy, energy, alternative energy sources, strategy of transition to a "green" economy, "green" taxonomy, renewable energy sources, ecological balance.

Аннотация: В статье рассматривается развитие правовых основ "зеленой экономики". Освещаются приоритеты стратегии перехода к "зеленой" экономике, принципы "зеленой" экономики, целевые показатели перехода к "зеленой" экономике и обеспечения "зеленого" роста, использование возобновляемых источников энергии. Проанализированы смежные цели стратегии "Узбекистан – 2030", ежегодный рост спроса на электроэнергию в республике на период до 2030 года.

Ключевые слова: зеленая экономика, энергетика, альтернативные источники энергии, стратегия перехода к "зеленой" экономике, "зеленая" таксономия, возобновляемые источники энергии, экологический баланс.

KIRISH

Jahon mamlakatlarining har birida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu asosan energetika mustaqilligi bilan bog'liq. Hozirgi kunda yashil iqtisodiyot mamlakatlarning iqtisodiy xavfsizligi va energetik barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Muqobil energiya manbalaridan samarali foydalanish tobora dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Mamlakatda energiya ishlab chiqaruvchi quvvatlarning taxminan yarmi eskirgan bo'lib, ularni qayta tiklash yoki modernizatsiya qilish katta mablag' talab qiladi. Buning o'rniga, iqtisodiy va ekologik jihatdan samarali bo'lgan "yashil energetika"ga o'tish ko'proq foyda keltirishi mumkin. Shu sababli, O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishga, muqobil energiya manbalaridan keng foydalanishga va ayniqsa quyosh energiyasi imkoniyatlarini ishga solishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu yondashuv mamlakatning barqaror rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shadi.

Ozarboyjon poytaxti Boku shahrida BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasi (COP29) doirasida Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida iqlim o'zgarishi muammolari geosiyosiy keskinlikning kuchayishiga sabab bo'layotganini ta'kidladi. Shuningdek, "Bu borada biz O'zbekistonda uglerod neytralligiga erishish bo'yicha keng miqyosdagi islohotlarni qat'iy olib boryapmiz. 2030-yilgacha havoga issiqxona gazlari chiqarilishini 35 foizga kamaytirishni reja qilganmiz. Bu majburiyatni 2050-yilgacha yanada kengaytirishga tayyormiz. 'Yashil'

energetika ulushini 40 foizgacha oshiramiz. Elektromobil va 'yashil' vodorod klasterlari, quyosh va shamol generatsiya hablarini yarataymiz..."[1], – deb aytib o'tdi.

Joriy yilning 13-noyabr kuni esa Ozarboyjon, O'zbekiston, Qozog'iston prezidentlari "Yashil energiyani rivojlantirish va uzatish sohasida strategik sheriklik to'g'risida"gi bitimni imzolashdi. Bu orqali Markaziy Osiyodan Yevropaga quyosh va shamol stansiyalarida ishlab chiqarilgan elektr energiyasini eksport qilish ko'zda tutilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi, atrof-muhitni asrash va iqtisodiy rivojlanishni uyg'unlashtirishga qaratilgan model sifatida, ko'plab olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan. Xalqaro miqyosda barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotni targ'ib qilishga oid dastlabki nazariyalar Xerman Daly tomonidan rivojlantirilgan. Daly o'z ishlarida barqaror iqtisodiyot uchun tabiiy resurslarni oqilona boshqarish va ularning tiklanish jarayoniga asoslangan yondashuvni taklif qilgan. Uning fikricha, barqarorlik prinsiplariga asoslangan iqtisodiyotda resurslarni sarflash ekologik chegaralardan oshmasligi kerak.

Boshqa bir nazariy yondashuv Jahon Banki mutaxassislari, xususan, Stefano Pagiola tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u yashil iqtisodiyotning iqtisodiy o'sishga olib kelishi va ijtimoiy barqarorlikka xizmat qilishini ta'kidlaydi. Pagiola o'z tadqiqotlarida tabiiy kapitalni saqlab qolish uchun moliyaviy rag'batlantirish tizimlarini rivojlantirish zaruratiga alohida e'tibor qaratadi.

O'zbekistonda yashil iqtisodiyot konsepsiyasi bo'yicha chuqur tadqiqotlar olib borgan olimlardan biri Mahmud Xolboevdir. Xolboevning tadqiqotlari mamlakatda qayta tiklanadigan energiya manbalarini joriy etish va ekologik huquqiy kafolatlarni shakllantirish masalalariga qaratilgan. U yashil iqtisodiyotni rivojlantirish uchun qonunchilik bazasini mustahkamlash hamda xususiy sektorni faol jalb qilish muhimligini ta'kidlaydi (Xolboev, 2020).

Shuningdek, Gulnoza To'xtayeva yashil iqtisodiyot va huquqiy islohotlarning o'zaro bog'liqligini tadqiq etgan. U yashil iqtisodiyot tamoyillarini milliy qonunchilikka integratsiyalash orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirishga erishish mumkinligini ta'kidlaydi. To'xtayeva, jumladan, yashil obligatsiyalar bozorini rivojlantirish bo'yicha o'z tavsiyalarini bergan.

Xalqaro ekspertlar orasida Xose Antonio Ocampo va uning hamkasblari yashil iqtisodiyotni xalqaro darajada rivojlantirishda moliyaviy resurslarning rolini o'rgangan. Ularning tadqiqotlari barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda yashil obligatsiyalar va xalqaro moliyaviy institutlarning muhim o'rnini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda hujjatlarni tahlil qilish, statistik ma'lumotlarni yig'ish va qiyosiy tahlil usullari qo'llanildi. Ma'lumotlar davlat statistika qo'mitasi, xalqaro hisobotlar va ilmiy adabiyotlardan olindi. Ekspert intervyulari orqali sifatli ma'lumotlar yig'ilib, kontent tahlili yordamida tizimlashtirildi. Qiyosiy tahlil O'zbekiston tajribasini boshqa davlatlar bilan solishtirishga imkon berdi va asosiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Prezidentimiz ta'kidlaganidek, qayta tiklanuvchi energiya nafaqat iqtisodiy maqsad, balki kelajak avlod uchun qo'shilayotgan katta hissa hisoblanadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ushbu loyihalarning ekologik ahamiyati juda yuqori. Shamol va quyosh energiyasi kabi qayta tiklanuvchi, toza energiya manbalari iqlimga salbiy ta'sirni kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, yangi loyihalar doirasida o'n minglab ish o'rinlari yaratilishi, energetika infratuzilmasining rivojlanishi hamda texnologik va ishbiarmonlik aloqalarining kengayishi kutilmoqda.

2017-yil 1-iyun kuni O'zbekiston Respublikasining "Qayta tiklanuvchi energiya bo'yicha Xalqaro agentlik Ustavini (Bonn, 2009-yil 26-yanvar) ratifikatsiya qilish haqida"gi Qonuni qabul qilingan. Bu hujjat mamlakatda yashil iqtisodiyot uchun huquqiy asoslarning shakllanishidagi muhim bosqichlardan biri sifatida baholanadi.

Shuningdek, 2017-yil 26-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017–2021-yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi PQ-3012-son qarori¹ qabul qilingan. Ushbu dastur doirasida umumiy qiymati 5 338,9 mln dollarga teng bo'lgan 810 ta investitsiya loyihalari ro'yxati shakllantirilgan. Jumladan, yangi qurilishga 778 ta loyiha (4 260,1 mln dollar), modernizatsiyaga 32 ta loyiha (1 078,8 mln dollar) mo'ljallangan.

Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2017-yil 1-iyun kuni "2017–2019-yillar davrida Respublika bo'yicha biogaz qurilmalarini joriy etish va ishlab chiqarishni kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 338-son qarori,

1 <https://lex.uz/docs/-3221894>

shuningdek, 2018-yil 8-avgust kuni “Fotoelektr stansiyalarni tashkil etish uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va xususiy investitsiyalarni jalb qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 633-son qarori qabul qilingan. Mazkur qarorga muvofiq, Navoiy viloyatida quvvati 100 MVt bo‘lgan fotoelektr stansiyalarni qurish bo‘yicha yo‘l xaritasi tasdiqlangan.

2019-yil 8-9-iyul kunlari Toshkent shahrida Yevropa va MDH davlatlarining “yashil” iqtisodiyot bo‘yicha mintaqaviy vazirliklar konferensiyasi bo‘lib o‘tgan. Ushbu konferensiya doirasida normativ-huquqiy bazani va siyosatni takomillashtirish, davlat va xususiy sektor sherikligini mustahkamlash hamda innovatsion “yashil” investitsiyalarni qo‘llab-quvvatlash masalalari muhokama qilingan. Yakunda 2019-2030-yillar uchun O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi ishlab chiqilgan va innovatsion yechimlarni joriy etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

COP29 muzokaralarida Ekologiya vazirligi va Global Yashil O‘shish Instituti (GGGI) rasmiy ravishda muhim hujjat – “2024-2028-yillar uchun GGGI besh yillik mamlakatni rejalashtirish dasturi”ni (CPF 2024-2028) imzoladi. CPF 2024-2028 GGGI va O‘zbekiston hukumati tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan strategik yo‘l xaritasi bo‘lib, kelgusi besh yil ichida GGGIning mamlakatdagi faoliyatini belgilaydi. O‘zbekistonda yashil o‘shish imkoniyatlari va muammolarini baholashga asoslangan ushbu keng ko‘lamli dastur O‘zbekistonning milliy ustuvor yo‘nalishlari, jumladan, “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi va 2019–2030-yillar “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi bilan chambarchas mos keladi. U iqlimga mos qishloq xo‘jaligi, barqaror o‘rmon xo‘jaligi va yashil infratuzilmani qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan.

Mavjud muammolarni hal etish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash uchun iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida kam uglerodli rivojlanish, resurslarni tejash, samarali va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda “yashil” iqtisodiyot tamoyillarini iqtisodiy rivojlanish jarayonlariga integratsiya qilish orqali tabiiy va energiya resurslaridan foydalanish usullarini tubdan o‘zgartirish talab etiladi.

Uzoq muddatli istiqbolda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish quyidagi asosiy tamoyillar asosida amalga oshiriladi:

Milliy maqsad va vazifalarga muvofiqlik. Barqaror rivojlanish sohasidagi strategiyalar bilan uyg‘unlik.

Resurslardan oqilona foydalanish. Barqaror iste‘mol va ishlab chiqarishni ta‘minlash.

Ekologik va ijtimoiy mezonlarni iqtisodiy hisob tizimiga kiritish.

“Yashil” yondashuvlarning ustuvorligi. Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishishda ekologik tamoyillarni joriy qilish.

Makroiqtisodiy maqsadlarga erishish. Raqobatbardosh tarmoqlarni rivojlantirish, “yashil” ish o‘rinlarini yaratish va aholi farovonligini oshirish.

Investitsion jozibadorlikni oshirish. Resurslardan samarali foydalanish bo‘yicha tadbirlarni qo‘llab-quvvatlash.

O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasida quyidagi ustuvor yo‘nalishlar belgilangan:

1. Iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarida energiya samaradorligini oshirish

Elektr energetikasi.

Issiqlik energetikasi.

Neft va gaz sanoati.

Kimyo sanoati.

2. Energiya resurslarini diversifikatsiyalash va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari.

Binolarni qurish va ulardan foydalanish.

Transport.

Qurilish materiallari ishlab chiqarish.

3. Iqlim o‘zgarishi oqibatlariga moslashish va ularni yumshatish

Suv xo‘jaligi.

Qishloq xo‘jaligi.

O‘rmon xo‘jaligi.

Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish.

Orolbo‘yidagi ekologik inqiroz oqibatlarini kamaytirish.

4. “Yashil” iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini ishlab chiqish

“Yashil” texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirish.

Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish.

Energiyani samarador boshqarish va nazorat qilish mexanizmlarini yaratish.

“Yashil” iqtisodiyot tamoyillarini ta‘lim va fanga integratsiya qilish.

“Yashil” investitsiyalarni qo‘llab-quvvatlash va salohiyatni oshirish.

Ushbu yo‘nalishlarning amalga oshirish tartibi va vazifalari to‘liq ochib berilgan. “Yashil” iqtisodiyotga o‘tish islohotlarini boshlab bergan strategiya o‘z vaqtida qabul qilingan bo‘lib, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va

ulardan foydalanishni takomillashtirishga katta turtki bo'ldi [4].

“Yashil” iqtisodiyotga o'tish va “yashil” o'sishni rivojlantirish bo'yicha xalqaro hamkor tashkilotlar bilan birgalikda bir qator muhim ishlar amalga oshirildi. Xususan, 2022-yil 2-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PP-436-son qarori qabul qilindi. Ushbu qaror asosida bir qancha strategik hujjatlar va tizimlar tasdiqlandi:

2030-yilgacha “yashil” iqtisodiyotga o'tish va “yashil” o'sishni ta'minlash dasturi, strategik maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan;

Sanoat tarmoqlarida “yashil” iqtisodiyotga o'tish va energiya tejamkorligini ta'minlash bo'yicha konsepsiya; 2030-yilgacha “yashil” iqtisodiyotga o'tish va “yashil” o'sishni ta'minlash bo'yicha harakatlar rejasi;

2022–2026-yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida yoqilg'i-energetika resurslarini tejash bo'yicha maqsadli parametrlari, jumladan, 2026-yilgacha ishlab chiqarilgan mahsulotning energiya sig'imini 2022-yilga nisbatan 20 foizga kamaytirish;

“Yashil” iqtisodiyotga o'tish choralarini muvofiqlashtirish bo'yicha Idoralararo kengash tarkibi yangilandi;

“Yashil” iqtisodiyotga o'tish va “yashil” o'sish bo'yicha donorlarning muvofiqlashtirish guruhi tasdiqlandi.

2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o'tish va “yashil” o'sishni ta'minlash bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar belgilandi. Ushbu istiqbolli parametrlar energetik samaradorlikni oshirish, resurslarni tejash va ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirishni nazarda tutadi. Maqsadli ko'rsatkichlar va rejalashtirilgan parametrlarga muvofiq, mamlakatning “yashil” iqtisodiyotga o'tish strategiyasini samarali amalga oshirish kutilmoqda.

1-Jadval. O'zbekiston respublikasida “Yashil” iqtisodiyotga o'tish va “Yashil” o'sishni ta'minlash bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlari [5].

T/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2022-yil	2024-yil	2026-yil	2028-yil	2030-yil
1.	Yalpi ichki mahsulot birligiga to'g'ri keladigan energiya hajmini kamaytirish (2021-yilga nisbatan)	%	5,0	14,0	22,0	27,0	30,0
2.	Sanoatda elektr energiyasi iste'moli, umumiy iste'moldagi ulushi	%	26,0	25,0	23,0	21,0	20,0
3.	Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmidagi ulushini kengaytirish (gidroenergetika bilan birga)	%	8,0	9,0	24,3	29,0	30,5
		kVt/s	6,5	8,6	25,0	34,0	40,7
4.	Kichik quvvatli quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish	MVt	10,0	150,0	400,0	800,0	1500,0
5.	Yaxshilangan ichimlik suv manbalaridan foydalanish imkoniyatiga ega aholi, jami aholi soniga nisbatan	%	69,7	80,93	87,12	88,5	90,0
6.	O'rmon fondi hududlarida daraxt va butalar zaxiralarini ko'paytirish	mln.m ³	64,2	68,1	77,0	85,5	92,3
7.	“Yashil makon” loyihasi doirasida shaharlardagi yashil maydonlarni kengaytirish (aholi punkting umumiy maydoniga nisbatan)	%	8,3	12,4	15,8	23,8	30,0
8.	Hosil bo'ladigan qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasi	%	30,0	40,0	50,0	60,0	65,0

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabdagi “2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-436-son qarori² asosida mamlakatda yashil infratuzilmalar uchun xususiy kapitalni jalb qilishni kengaytirish va yashil iqtisodiyot sohalarida moliyaviy vositalarni rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim ishlar amalga oshirildi. Ushbu qaror doirasida Milliy “yashil” taksonomiya ishlab chiqilib, quyidagi etti asosiy toifaga bo'lingan:

² <https://www.lex.uz/docs/-6303230>

Suv va xomashyolardan foydalanish samaradorligi.
Havo va tuproq sifatini yaxshilash.
Barqaror qishloq va o'rmon xo'jaligi, ekoturizm.
Yashil transport.
Energiya samaradorligini oshirish.
Qayta tiklanuvchi energiya.
Yashil binolar.

Yashil iqtisodiyotning huquqiy bazasi strategiya talablariga mos ravishda shakllantirilib, uning har bir toifasi uchun huquqiy asoslar ta'minlanmoqda.

Mamlakat miqyosida dastlabki qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 1-martdagi "Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-4512-son Farmoni bilan xorijiy mamlakatlar tajribasini hisobga olgan holda quyosh hamda biogaz energiyasini ishlab chiqaruvchilar va foydalanuvchilarni rag'batlantirish, ularga soliq va bojxona imtiyozlari berish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 8-noyabrdagi "Energiya resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3379-son qaroriga muvofiq, 2018-yil 1-yanvardan boshlab quyidagi tartiblar belgilangan:

Davlat organlari va muassasalarining bino va inshootlari, shuningdek, ko'p kvartirali uy-joy fondini loyihalashtirish, rekonstruksiya qilish, qurish va foydalanishga topshirishda ularda energiya samarador va energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanilganligi yuzasidan shaharsozlik normalari va qoidalariga muvofiqligi tekshirish.

Yakka tartibdagi uy-joy qurilishidan tashqari, barcha bino va inshootlarni loyihalashtirish, rekonstruksiya qilish va qurishda, issiq suv ta'minoti uchun sertifikatlangan quyosh suv isitkich qurilmalarini, shuningdek, energiya tejamkor lampalarni majburiy tartibda o'rnatish.

Vazirlar Mahkamasi energiya tejamkor va energiya tejavchi qurilmalarni xarid qilish uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan kompensatsiya to'lash hamda ushbu maqsadlar uchun olingan kreditlar bo'yicha foizli xarajatlarning bir qismini qoplash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqladi [7].

Mazkur nizom energiya tejamkor va energiya tejavchi qurilmalarni xarid qilish summasini hisoblash, kompensatsiya berish va ushbu maqsadlar uchun tijorat banklaridan olingan kreditlar bo'yicha foizli xarajatlarning bir qismini qoplash tartibini nazarda tutadi.

Nizomga muvofiq, quyidagi xarajatlarning bir qismini qoplash uchun davlat byudjeti mablag'lari hisobidan kompensatsiya to'lanadi:

Jismoniy shaxslar uchun: quyosh fotoelektr stansiyalari, quyosh suv isitgichlari, shuningdek energiya tejaydigan gaz gorelklarini sotib olish xarajatlari.

Jismoniy va yuridik shaxslar uchun: qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari, energiya tejamkor gaz gorelkalari va qozonxonalar, shuningdek energiya tejaydigan boshqa uskunalarini sotib olish uchun tijorat banklarining kreditlari bo'yicha foizli xarajatlari.

Mazkur nizom talablari energiya tejamkor va energiya tejavchi qurilmalarni o'z mablag'lari hisobidan sotib olgan va o'rnatgan jismoniy shaxslarga, shuningdek ularni tijorat kreditlari asosida sotib olgan va o'rnatgan jismoniy va yuridik shaxslarga nisbatan qo'llaniladi.

Mamlakat Prezidentining tashabbusi bilan energetika sohasini isloh qilish maqsadida "O'zbekenergo" AJda tubdan qayta qurish amalga oshirildi. "O'zbekenergo" AJ negizida uchta yangi tashkilot — "Issiqlik elektr stansiyalari", "O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari" va "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyatlari tashkil etildi. Mazkur qayta tashkil etishning asosiy maqsadi elektr energiyasini ishlab chiqarish, tashish, taqsimlash va sotishni zamonaviy usullar asosida yo'lga qo'yishdir.

O'zbekiston Respublikasining "Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida"gi va "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi qonunlarining qabul qilinishi mamlakat elektr energetikasi sohasida muhim qadam bo'lib, qayta tiklanadigan energiya manbalari bo'yicha loyihalarni amalga oshirishni jadallashtirish uchun huquqiy asos yaratdi.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari — atrof-muhitda tabiiy holda qayta tiklanuvchi quyosh, shamol energiyasi, yer harorati (geotermal), suv oqimlarining tabiiy harakati va biomassa energiyasidan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 21-maydagi "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish to'g'risida"gi O'RBQ-539-son qonuni qabul qilindi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 22-avgustdagi "Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4422-son qarori bilan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish maqsadli parametrlari rejalashtirildi (2-jadval).

2-Jadval. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish maqsadli parametrlari [8].

T/r	Ko'rsatkichlar nomi	Ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish prognozlari, MVt					Elektr energiyasi ishlab chiqarish ulushi, foiz	
		2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.	2023 — 2030 yy.	2018-y.	2030-y.
Jami		1074,1	886,8	1 961,5	2 061,6	14 017,8	100	100
1.	An'anaviy energetika	1 050	1 807	1 777	2 259,4	10 910,2	90	75
	Shu jumladan, quvvatlarni foydalanishdan chiqarish	-	1 060	320	740	4 280	-	-
2.	Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, shundan:	24,1	119,8	504,5	542,2	7 387,6	10	25
2.1.	Gidroenergetika	24,1	119,8	204,5	42,2	1 487,6	10	11,2
2.2.	Quyosh energetikasi	-	-	300	400	4 300	-	8,8
2.3.	Shamol energetikasi	-	-	-	100	1 600	-	5

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 1-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi yoqilg'i-energetika tarmog'ini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5646-son Farmoni³, shuningdek, "O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4142-son qarori va Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 24-iyundagi 520-son qaroriga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzurida Neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi ("O'zneftgazinspeksiya") tashkil etildi.

Ekologik monitoring mexanizmlarini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida yaratish, ekologik madaniyatni oshirish, bioxilma-xillikni asrash, chiqindilarni tartibga solish, daraxt va butalarni ekish, yashil hududlarni tashkil qilish hamda ularni muhofaza qilish orqali ekologik vaziyatni tubdan yaxshilash maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 31-maydagi PF-81-son Farmoni⁴ bilan Tabiat resurslari vazirligi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi sifatida qayta tashkil etildi.

Ma'muriy-maishiy bino va inshootlarda energiya resurslaridan samarali foydalanishni rag'batlantirish uchun, Prezidentning 2022-yil 9-sentabrdagi PF-220-son Farmoni⁵ asosida, hududlardagi 34 mingdan ortiq obyekt, jumladan, 619 ta "Yangi O'zbekiston" massivi va 28 mingdan ziyod xonadonda muqobil energiya manbalari joriy qilinishi, vazirlik va idoralar kesimida esa 6 mingdan ortiq obyektlarda muqobil energiya manbalari ulushini 30 foizga yetkazish rejalashtirildi.

Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 22-iyuldagi 610-son qarori⁶: Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan elektr energiyasi ishlab chiqaruvchi tadbirkorlik subyektlarini yagona elektr energetikasi tizimiga ulash reglamentini tasdiqladi.

Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 23-iyuldagi 452-son qarori⁷: Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarining va ulardan ishlab chiqariladigan energiyaning davlat hisobini yuritish chora-tadbirlarini belgiladi.

Prezidentning 2021-yil 9-apreldagi PQ-5063-son qarori⁸: Qayta tiklanadigan va vodorod energetikasini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlarni tasdiqladi.

Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 7-iyundagi 315-son qarori⁹: Suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalari

3 <https://lex.uz/ru/docs/-4188798>

4 <https://lex.uz/uz/docs/-6937332>

5 <https://lex.uz/uz/docs/-6189000>

6 <https://lex.uz/docs/-6240955>

7 <https://lex.uz/docs/-3255676>

8 <https://lex.uz/uz/docs/-5362032>

9 <https://lex.uz/uz/docs/-1906261?ONDATE=15.12.2023>

va muqobil energiyadan foydalanish xarajatlarning bir qismini qoplashga oid qo'shimcha chora-tadbirlarni belgiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-iyuldagi PQ-314-son qarori¹⁰: Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish uchun zarur yer maydonlarini ajratish maqsadida Prezidentning ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida qabul qilingan.

Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-sentabrdagi 518-son qarori¹¹: Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini ishlab chiqarishni jadallashtirish to'g'risida qaror qabul qilindi.

Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 5-oktabrdagi 568-son qarori¹²: Aholining mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarining qurilmalarini xarid qilish xarajatlarning bir qismini kompensatsiya qilish yoki bo'lib-bo'lib to'lagan holda sotib olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi PQ-57-son qarori: 2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejevchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari belgilandi.

Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 14-iyundagi 247-son qarori: Jismoniy shaxslar va tadbirkorlik subyektlari tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalangan holda ishlab chiqarilgan elektr energiyasining ehtiyojdan ortiqcha qismini sotish tartibini belgilash to'g'risida qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 1-maydagi "Yashil energiya" sertifikatlari tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-156-son qarori va Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-sentabrdagi "Yashil energiya" sertifikatlari joriy etilishini kengaytirish va "yashil moliyalashtirish" mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 515-son qarori.

Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 8-yanvardagi "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida energiya ta'minotini tashkil etish sohasini tartibga solish va rivojlantirish to'g'risida"gi 13-son qarori.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-iyundagi "O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tishda milliy shaffoflik tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-213-son qarori. Ushbu qarorga muvofiq, Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda, ilg'or xalqaro standartlar va xorijiy tajriba asosida, O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tishda milliy shaffoflik tizimini joriy etish konsepsiyasi ishlab chiqildi.

Mamlakatimiz rivojining muhim fundamental asoslarini o'zida qamrab olgan "O'zbekiston – 2030" strategiyasida yashil iqtisodiyotga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu strategiyaning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

51-maqsad: Yashil iqtisodiyotga o'tish: Yashil iqtisodiyotga o'tish va uning asosi bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish bo'yicha quyidagi vazifalar belgilangan:

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining jami iste'moldagi ulushini **40 foizga** yetkazish.

2030-yilga kelib qayta tiklanuvchi energiya manbalarini **25 ming megavattga** yetkazish.

3 GVt quvvatli uchta issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiya qilish orqali tabiiy gaz sarfini kamaytirish.

Ko'p qavatli uy-joylardagi xonadonlarning energiya samaradorligini baholash (energoaudit) tizimini joriy etish.

Shaharlarda jamoat transportini ekologik toza yoqilg'iga o'tkazish.

72-maqsad: Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish. Qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlarini yaxshilash, barcha poligonlardagi chiqindilarni to'liq qayta ishlash, shuningdek, "yashil tarif" va "yashil subsidiyalarni" tizimlarini joriy qilish bo'yicha aniq maqsadlar belgilangan:

Chiqindilarni qayta ishlash sohasiga tadbirkorlik subyektlarini keng jalb qilish.

Chiqindilarni kompleks qayta ishlash tizimini yo'lga qo'yish.

Chiqindilarni qayta ishlash yo'li bilan olinadigan energiyani sotib olish mexanizmlarini belgilash kabi g'oyalar ilgari surildi.

Energetika vazirligi tomonidan tasdiqlangan "2020–2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash konsepsiyasi"da, 2030-yilgacha bo'lgan davrda Respublikada elektr energiyasiga bo'lgan talabning yillik o'sishi 6-7 foizga teng bo'lishi prognoz qilingan. 2030-yilga kelib, respublika iste'moli 120,8 mlrd kVt.s bo'lishi prognoz qilinmoqda.

Shu bilan birga, aholining elektr energiyasiga bo'lgan talabi – 21,9 mlrd kVt.s, iqtisodiy sektorning elektr energiyasiga bo'lgan talabi – 85,0 mlrd kVt.s bo'lishi kutilmoqda.

Bunday talabni qondirishda prognoz qilingan 2019-2030-yillarda ishlab chiqariladigan quvvat o'zgarishlarini quyidagi jadvalda ko'rish mumkin (1-rasm).

¹⁰ <https://www.lex.uz/uz/docs/-7094762>

¹¹ <https://lex.uz/ru/docs/-6623345?ONDATE=19.10.2023%2000>

¹² <https://lex.uz/uz/docs/-6225945>

1-rasm. 2019–2030-yillarda ishlab chiqariladigan quvvatning oʻzgarishi, MVt [9].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda energiyaga boʻlgan talabning ortishi va energiya narxlarining doimiy oshib borishi yashil energetikani rivojlantirish zaruratini yanada oshiradi. Zamonaviy, ekologik toza, energiya tejamkor texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadlaridan biri atrof-muhitni asrab-avaylashdir. Ilgʻor xalqaro tajriba va jahon elektr energetikasi rivojlanishining zamonaviy tendensiyalarini hisobga olib, Oʻzbekiston Respublikasida milliy qonunchilik bazasini takomillashtirish zarur.

Bunda quyidagilar muhim yoʻnalishlar sifatida belgilangan:

Milliy qonunchilikni auditdan oʻtkazish va moslashtirish. “Yashil iqtisodiyot”ga oʻtish uchun milliy qonunchilikni jahon talablariga moslashtirib, yagona tizimga keltirish zarur.

Ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish. “Yashil iqtisodiyot”ga ogʻriqsiz va tez oʻtish uchun ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni jadal rivojlantirish talab etiladi.

Markaziy Osiyo mamlakatlari hamkorligi. Ekologik muvozanatni taʼminlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish uchun ishlab chiqarish quvvatlarini atrof-muhitga zarar yetkazmasdan yaratish va umummanfaatli strategik rejalar asosida birgalikda harakat qilish lozim.

Xalqaro sarmoya jalb qilish. “Yashil taraqqiyot” boʻyicha maqsadlarni amalga oshirish uchun yirik donor tashkilotlar va Gʻarb kompaniyalari moliyaviy resurslarini jalb qilish muhim ahamiyatga ega.

Energiya zaxirasini oshirish. Quyosh va shamol elektr stansiyalaridan olingan energiyani jamlash va mamlakatning energiya zaxiralarini oshirish boʻyicha mexanizmlarni takomillashtirish talab etiladi.

Energiya samaradorligini tadqiq qilish. Respublika boʻylab energiya tizimining samaradorligini oshirish uchun tadqiqotlar oʻtkazish zarur.

Elektr energiyasini tashish tizimini takomillashtirish. Quyosh va shamol energiyasi asosan olis hududlarda ishlab chiqariladi, isteʼmolchilar esa shaharlarda joylashgan. Shuning uchun elektr energiyasini tashish tizimini kengaytirish va takomillashtirish muhim.

Ushbu yoʻnalishlar Oʻzbekistonning yashil iqtisodiyotga oʻtish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi. Bu ekologik barqarorlikni taʼminlash bilan birga iqtisodiy rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning COP29 Boku shahrida BMTning iqlim o'zgarishi bo'yicha konferensiyasida so'zlagan nutqi.
2. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 1-iyundagi "Qayta tiklanuvchi energiya bo'yicha Xalqaro agentlik Ustavini (Bonn, 2009-yil 26-yanvar) Ratifikatsiya qilish haqida"gi O'RQ-432-son Qonuni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qarori.
4. Nargiza Umarova: Ўзбекистоннинг "Яшил иқтисодий стратегияси" қандай амалга оширилади? <https://www.uzanalytics.com/>.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekabrdagi "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 25-oktabrdagi "Milliy "Yashil" iqtisodiyot taksonomiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 561-son qarori.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 14-apreldagi "Energiya samarador va energiya tejoychi qurilmalarni xarid qilish hamda ushbu maqsadlar uchun olingan kreditlar bo'yicha foiz xarajatlarning bir qismini qoplash uchun O'zbekiston Respublikasi davlat budjeti mablag'lari hisobidan kompensatsiya ajratish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 217-son qarori.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 22-avgustdagi "Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4422-son qarori.
9. Energetika vazirligining 2020–2030-yillarda O'zbekiston Respublikasini elektr energiyasi bilan ta'minlash konsepsiyasi.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

